

Projet de Semestre

Semesterarbeit - Semester Project

Semestre d'hiver 1992-1993

Bifurcations dans l'escalier du Diable

Jérôme LEBRUN

Remis le 12 février 1993 au Département de Mathématiques
de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
dans le cadre du plan d'études

Ingénieur mathématicien

(Ing. math. dipl. EPF - Dipl. Math.-Ing. ETH)

Accepté sur proposition du jury

Prof. C. A. Stuart, DMA, EPFL - Encadrant et Rapporteur

Dr. B. Buffoni, DMA, EPFL - Expert interne et Examineur

Lausanne, EPFL

1993

**ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE
DE
LAUSANNE**

Projet de Semestre - Hiver 92-93

LEBRUN Jérôme - Sec. Maths

" Bifurcations dans l'Escalier du Diable "

Encadrent : Prof. C.A. STUART, DHA

Mots clefs: . Analyse non-linéaire

. Ensemble, fonction de Cantor

DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES

CH-1015 Lausanne, Suisse

2 Table des matières

0	Introduction	0
1	L'équation non linéaire (E)	
1.1	solutions dans le cas Lipschitzien	1
1.2	bifurcations dans le cas Lipschitzien	6
1.3	fonctions hölderiennes	11
1.4	solutions dans le cas hölderien	15
1.5	solutions dans le cas non strictement croissant	17
2	L'ensemble de Cantor, la fonction de Cantor	
2.1	développement d'un réel en base b	18
2.2	l'ensemble triadique de Cantor	25
2.2.1	construction	25
2.2.2	propriété	26
2.3	la fonction de Cantor	31
2.3.1	construction analytique	31
2.3.2	construction probabiliste	36
2.4	solutions de (E) associées à la fonction de Cantor	39
3	Théorie de la dimension de Hausdorff	
3.1	mesure de Hausdorff	41
3.2	dimension de Hausdorff	43
3.3	dimension de l'ensemble triadique de Cantor	46
4	Bibliographie	48

0. Introduction.

Après avoir introduit et étudié l'équation non linéaire
(E) : $f(t) \cdot u(t) - \lambda u(t) = |I(u)|^\sigma I(u)$ pp $[0,1]$

$$u \in L^2(0,1), \quad \sigma > 0, \quad I(u) = \int_0^1 u(z) dz$$

pour quelques classes de fonctions f , le but principal de ce projet de semestre sera l'étude de l'ensemble de Cantor et de la fonction de Cantor, ceci permettant de construire des solutions intégrales de (E).

s 1.1 Etude des solutions de l'équation (E) dans le cas Lipschitzien.

soit $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$

tg $f_1 \in \text{Lip}^1([0, \frac{1}{2}])$ Lipschitzienne.

$f_2 \in \text{Lip}^1([\frac{1}{2}, 1])$

f_1, f_2 strictement croissantes

et $0 = f_1(0) < a = f_1(\frac{1}{2}) < b = f_2(\frac{1}{2}) < f_2(1)$.

et $f(x) = \begin{cases} f_1(x) & x \in [0, \frac{1}{2}] \\ f_2(x) & x \in]\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$

on peut alors définir l'équation non linéaire :

$$(E) \quad f(x) u(x) - |I(u)|^\sigma I(u) = \lambda u(x) \quad \text{pp } [0, 1].$$

où $I(u) = \int_0^1 u(x) dx$
 $\sigma > 0$

$$(\lambda, u) \in \mathbb{R} \times (L^p(0, 1) \setminus \{0\}), \quad p \geq 1.$$

on peut résoudre explicitement cette équation :

$$(E) : (f(x) - \lambda) u(x) = |I(u)|^\sigma I(u) \quad \text{pp } [0, 1]$$

car $|I(u)|^\sigma I(u)$ ne dépend pas de x

f_1, f_2 étant strictement croissantes, on a nécessairement

que $\text{mes}\{x \mid f(x) - \lambda = 0\} = 0$.

donc toute solution de (E) doit être de

la forme $u(x) = c \cdot d_\lambda(x)$ pp $[0, 1]$.

avec c une constante

$$d_\lambda(x) = \frac{1}{f(x) - \lambda}$$

montrons que $d_\lambda \in L^p(0, 1)$ si $\lambda \in]-\infty, 0[\cup]a, b[\cup]f_2(1), +\infty[$.

supposons $\lambda \in]-\infty, 0[\cup]a, b[\cup]f_2(1), +\infty[$.

par définition de f .

$$\exists \delta > 0, \quad |f(x) - \lambda| \geq \delta > 0$$

$$\text{donc } |d_\lambda(x)| \leq \frac{1}{\delta}$$

$$\text{et } \left(\int_0^1 |d_\lambda(x)|^p \right)^{1/p} \leq \frac{1}{\delta}$$

(en fait, on a même que d_λ est continue sur $[0, 1]$)
 donc $d_\lambda \in L^p(0, 1)$.

de $[0, a]$ ou $[b, f_2(1)]$.

de $[0, a]$,

par définition de f_1 $\exists \xi \in [0, \frac{1}{2}]$, $\exists k \geq 0$

$$\forall x \in [0, \frac{1}{2}] \quad |f_1(x) - \lambda| \leq k |x - \xi|$$

$$\text{et } f_1(\xi) = \lambda$$

$$\text{donc comme } \|d_\lambda\|_p = \left(\int_0^1 \frac{dx}{|f_1(x) - \lambda|^p} \right)^{1/p}$$

$$\text{on a } \|d_\lambda\|_p^p = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{|f_1(x) - \lambda|^p} + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{|f_2(x) - \lambda|^p}$$

$$\text{or } \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{|f_1(x) - \lambda|^p} \geq \frac{1}{k^p} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{|x - \xi|^p}$$

et comme $\xi \in [0, \frac{1}{2}]$, $p \geq 1$.

$$\text{on a } \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{|x - \xi|^p} = +\infty$$

$$\text{donc } \|d_\lambda\|_p = +\infty$$

$$\text{donc } d_\lambda \notin L^p(0, 1)$$

de $[b, f_2(1)]$

similaire au cas précédent, en prenant

$$\exists \xi \in [\frac{1}{2}, 1], \exists k > 0$$

$$\forall x \in [\frac{1}{2}, 1], |f_2(x) - \lambda| \leq k |x - \xi|$$

$$\text{et } f_2(\xi) = \lambda$$

en se ramenant à (E) on doit de plus trouver $c \neq 0$

$$\text{telle que } c = |c|^\sigma c \cdot |I(d_\lambda)|^\sigma I(d_\lambda)$$

$$\text{donc } 1 = |c|^\sigma |I(d_\lambda)|^\sigma I(d_\lambda)$$

$$\text{donc } I(d_\lambda) > 0$$

Etudions $g(\lambda) = I(d_\lambda)$ pour $\lambda \in]-\infty, 0[\cup]a, b[\cup]f_2(1), +\infty[$

$$\text{de }]-\infty, 0[\quad f_1(x) - \lambda > 0$$

$$\text{donc } I(d_\lambda) > 0$$

4

$$\lambda \in]f_1(a), +\infty[, \quad f_1(x) - \lambda < 0$$

$$I(\lambda) < 0.$$

$$\lambda \in]a, b[.$$

montrons que g_λ est strictement croissante
soient $a < d_1 < d_2 < b$

$$\text{donc} \quad f_1(x) - d_2 < f_1(x) - d_1 < 0$$

$$\text{donc} \quad \frac{1}{f_1(x) - d_1} < \frac{1}{f_1(x) - d_2} < 0.$$

$$\text{et} \quad \int_0^{1/2} \frac{dx}{f_1(x) - d_1} < \int_0^{1/2} \frac{dx}{f_1(x) - d_2} \quad (a)$$

$$\text{d'autre part} \quad 0 < f_2(x) - d_2 < f_2(x) - d_1$$

$$\text{donc}$$

$$\int_{1/2}^1 \frac{dx}{f_2(x) - d_1} < \int_{1/2}^1 \frac{dx}{f_2(x) - d_2} \quad (b)$$

de (a) + (b) on a :

$$I(d_1) < I(d_2).$$

montrons maintenant que $\lim_{\lambda \rightarrow a^+} g(\lambda) = -\infty$

$$\lim_{\lambda \rightarrow b^-} g(\lambda) = +\infty$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow a^+} I(\lambda) = \lim_{\lambda \rightarrow a^+} \left(\int_0^{1/2} \frac{dx}{f_1(x) - \lambda} + \int_{1/2}^1 \frac{dx}{f_2(x) - \lambda} \right)$$

pour $\lambda \in]a, \frac{a+b}{2}[$.

$$\frac{1}{|f_1(x) - \lambda|} \leq \frac{1}{|f_1(x) - \frac{a+b}{2}|} \in L^1\left(\left[\frac{1}{2}, 1\right]\right).$$

donc d'après le théorème de la convergence dominée de Lebesgue.

$$\lim_{\lambda \rightarrow a^+} \int_{1/2}^1 \frac{dx}{f_2(x) - \lambda} = \int_{1/2}^1 \frac{dx}{f_2(x) - a} < \infty.$$

3

d' autre part, $f_1 \in \text{Lip}^1([0, \frac{1}{2}])$.

donc $\exists k > 0$,

$$\forall x \in [0, \frac{1}{2}], \quad 0 \leq \delta - f_1(x) = (\delta - a) + (a - f_1(x)) \leq (\delta - a) + k(\frac{1}{2} - x)$$

$$\text{donc} \quad \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{f_1(x) - \delta} \leq - \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{(\delta - a) + k(\frac{1}{2} - x)}$$

en posant $t = \delta - a$

$$\lambda = k$$

$$\text{on a} \quad \int_0^{\frac{1}{2}} (t + \lambda(\frac{1}{2} - x))^{-1} dx$$

$$= \frac{1}{t} \int_0^{\frac{1}{2}} (1 + \frac{\lambda}{t}(\frac{1}{2} - x))^{-1} dx$$

$$= \frac{1}{t} \frac{t}{\lambda} \int_0^{\frac{\lambda}{2t}} (1+z)^{-1} dz$$

en effectuant le changement de variable $z = \frac{\lambda}{t}(\frac{1}{2} - x)$.

$$= \frac{1}{\lambda} \int_0^{\frac{\lambda}{2t}} (1+z)^{-1} dz$$

$$= \frac{1}{\lambda} \ln(1 + \frac{\lambda}{2t})$$

$$= \frac{1}{k} \ln(1 + \frac{1}{2} \frac{k}{\delta - a})$$

$$\text{donc} \quad \lim_{\delta \rightarrow a^+} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{(\delta - a) + k(\frac{1}{2} - x)} = +\infty$$

$$\text{et} \quad \lim_{\delta \rightarrow a^+} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{f_1(x) - \delta} = -\infty$$

$$\text{donc} \quad \lim_{\delta \rightarrow a^+} I(\delta) = -\infty$$

de même, comme $f_2 \in \text{Lip}^1([\frac{1}{2}, 1])$.

$$\text{on a} \quad \lim_{\delta \rightarrow b^-} I(\delta) = +\infty$$

5. de plus $\lambda \mapsto I(d_\lambda)$ est continue sur $]a, b[$.

puisque $(x, \lambda) \mapsto \frac{1}{\varphi(x) - \lambda}$ est continue sur $[0, 1] \times]a, b[$.

(ce fait grace au théorème de dérivation sous le signe intégral, on montre que $\lambda \mapsto I(d_\lambda)$ est dérivable sur $]a, b[$.)

donc $\lambda \mapsto I(d_\lambda)$ réalise une bijection de $]a, b[$ sur $] -\infty, +\infty [$
(strictement croissante).

donc $\exists! \lambda^* \in]a, b[$, $\forall \lambda \in]\lambda^*, b[$, $I(d_\lambda) > 0$.

donc l'ensemble des λ pour lesquels on a une solution de (E)
est $] -\infty, 0 [\cup]\lambda^*, b [$.

et on a la solution : $u_\lambda(x) = I(d_\lambda)^{-\frac{611}{5}} d_\lambda(x)$ pp $[0, 1]$.

6.1.2 Etude des points de bifurcation de (E) dans le cas Lipschitzien.

definition notons $\rho(S) = \mathbb{R} \setminus \sigma(S)$ le résolvant de l'opérateur linéaire

$$S: L^p(0,1) \rightarrow L^p(0,1)$$

$$u \mapsto Su = fu.$$

avec $\sigma(S) = \text{spectre de } S$

$$\sigma(S) = \{ \lambda \in \mathbb{R} \mid S - \lambda \text{ id non inversible} \}.$$

on montre que $\sigma(S) = [0, a] \cup [b, f_1(1)]$.

et on appelle point de bifurcation de (E)

tout $\lambda \in \mathbb{R}$, tel que il existe

$$\{ (d_n, u_n) \mid n \in \mathbb{N} \} \text{ solutions de (E)}$$

telle que $d_n \in \rho(S)$, $d_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \lambda$, $\|u_n\|_p \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

* on a que $\|u_\lambda\|_p = \|d_\lambda\|_p \cdot I(d_\lambda)^{-\frac{p+1}{p}}$

$$= \left(\int_0^1 |f(x) - d| |f'(x)|^p dx \right)^{1/p} \cdot \left(\int_0^1 (f(x) - d)^{-p} dx \right)^{-\frac{p+1}{p}}$$

et comme $\lim_{d \rightarrow 0^-} \left(\int_0^1 |f(x) - d|^p dx \right)^{1/p} = +\infty$

$$\lim_{d \rightarrow 0^-} \int_0^1 (f(x) - d)^{-p} dx = +\infty$$

nous avons une forme indéterminée.

même chose pour $d \rightarrow b^-$

Nous faisons donc des hypothèses sur le comportement local de f en 0.

supposons $\exists k > l > 0, \alpha \geq 1$ tel que

$$lx^\alpha \leq f_1(x) \leq kx^\alpha \quad x \in [0, \frac{1}{2}].$$

posons aussi $P(d) = \int_{\frac{1}{2}}^1 |f_1(x) - d|^p dx$

$$Q(d) = \int_{\frac{1}{2}}^1 (f_0(x) - d)^{-p} dx$$

on a si $d < 0$: $0 < lx^\alpha - d \leq f_1(x) - d \leq kx^\alpha - d, \quad x \in [0, \frac{1}{2}].$

$$0 < (kx^\alpha - d)^{-1} < (f_1(x) - d)^{-1} < (lx^\alpha - d)^{-1}$$

donc $\left(\int_0^{1/2} (kx^\alpha - d)^{-p} dx \right) \leq \left(\int_0^{1/2} (f_1(x) - d)^{-p} dx \right) \leq \left(\int_0^{1/2} (lx^\alpha - d)^{-p} dx \right)$

et $\left(\int_0^{1/2} (kx^\alpha - d)^{-1} dx \right) \leq \left(\int_0^{1/2} (f_1(x) - d)^{-1} dx \right) \leq \left(\int_0^{1/2} (lx^\alpha - d)^{-1} dx \right)$

donc $\left\{ P(d) + \int_0^{1/2} (kx^\alpha - d)^{-p} dx \right\}^{1/p} \left\{ Q(d) + \int_0^{1/2} (lx^\alpha - d)^{-1} dx \right\}^{-\frac{p+1}{p}}$

$\leq \|u_\lambda\|$

$\leq \left\{ P(d) + \int_0^{1/2} (lx^\alpha - d)^{-p} dx \right\}^{1/p} \left\{ Q(d) + \int_0^{1/2} (kx^\alpha - d)^{-1} dx \right\}^{-\frac{p+1}{p}}$

de plus $\int_0^{1/2} (lx^\alpha + t)^{-i} dx \quad i = 1, p$

$= t^{-i} \int_0^{1/2} \left(\frac{l}{t} x^\alpha + 1 \right)^{-i} dx$

$= t^{-i} \int_0^{1/2} \left(\left(\left(\frac{l}{t} \right)^{1/\alpha} x \right)^\alpha + 1 \right)^{-i} dx$

$= t^{-i} t^{1/\alpha} l^{-1/\alpha} \int_0^{\frac{1}{2} \left(\frac{l}{t} \right)^{1/\alpha}} (z^\alpha + 1)^{-i} dz$

Or si $\alpha i > 1$ $\lim_{t \rightarrow 0^+} t^{i-1/\alpha} \int_0^{1/2} (lx^\alpha + t)^{-i} dx = l^{-1/\alpha} \int_0^\infty (z^\alpha + 1)^{-i} dz$ (a)

si $\alpha i = 1$ $\lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\ln \frac{1}{t} \right)^{-1} \int_0^{1/2} (lx + t)^{-1} dx$

$= \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\ln \frac{1}{t} \right)^{-1} \frac{1}{l} \left(\ln \left(\frac{1}{2} + \frac{t}{l} \right) - \ln t + \ln l \right)$

$= \frac{1}{l}$ (b)

on a donc que

si $\alpha > 1$, $|d|^{1-\frac{1}{\alpha p}} \left\{ P(d) + \int_0^{1/2} (kx^\alpha - d)^{-p} dx \right\}^{1/p}$
 $= \left\{ |d|^{p-\frac{1}{\alpha}} \cdot P(d) + \int_0^{1/2} |d|^{p-\frac{1}{\alpha}} (kx^\alpha - d)^{-p} dx \right\}^{1/p}$

ou $P(d) = \int_{1/2}^1 (f_2(x) - d)^{-p} dx$

donc $\lim_{d \rightarrow 0^-} \int_{1/2}^1 (f_2(x) - d)^{-p} dx = \int_{1/2}^1 (f_2(x))^{-p} dx < \infty$

7

et donc $\lim_{\lambda \rightarrow 0^-} |\lambda|^{p-\frac{1}{\alpha}} P(\lambda) = 0$

d'autre part (a): $\lim_{\lambda \rightarrow 0^-} |\lambda|^{p-\frac{1}{\alpha}} \int_0^{1/2} (kx^\alpha - \lambda)^{-p} dx = k^{-\frac{1}{\alpha}} \int_0^\infty (z^{\alpha+1})^{-p} dz$

donc $\lim_{\lambda \rightarrow 0^-} |\lambda|^{-\frac{1}{\alpha p}} \left\{ P(\lambda) + \int_0^{1/2} (kx^\alpha - \lambda)^{-p} dx \right\}^{1/p}$
 $= \left\{ k^{-\frac{1}{\alpha}} \int_0^\infty (z^{\alpha+1})^{-p} dz \right\}^{1/p}$

on a de même que

$\lim_{\lambda \rightarrow 0^-} |\lambda|^{(1-\frac{1}{\alpha})(-\frac{\sigma+1}{r})} \left\{ Q(\lambda) + \int_0^{1/2} (bx^\alpha - \lambda)^{-\sigma} dx \right\}^{-\frac{\sigma+1}{\sigma}}$
 $= \left(b^{-\frac{1}{\alpha}} \int_0^\infty (z^{\alpha+1})^{-\sigma} dz \right)^{-\frac{\sigma+1}{\sigma}}$

on en déduit alors que

$\left\{ k^{-\frac{1}{\alpha}} \int_0^\infty (z^{\alpha+1})^{-p} dz \right\}^{1/p} \left\{ b^{-\frac{1}{\alpha}} \int_0^\infty (z^{\alpha+1})^{-\sigma} dz \right\}^{-\frac{\sigma+1}{\sigma}}$

$\dots \leq \liminf_{\lambda \rightarrow 0^-} |\lambda|^{-\frac{1}{\alpha p}} |\lambda|^{-(1-\frac{1}{\alpha})(\frac{\sigma+1}{\sigma})} \|u_\lambda\|_p$

$\dots \leq \limsup_{\lambda \rightarrow 0^-} |\lambda|^{-\frac{1}{\alpha p}} |\lambda|^{-(1-\frac{1}{\alpha})(\frac{\sigma+1}{\sigma})} \|u_\lambda\|_p$

$\dots \leq \left\{ b^{-\frac{1}{\alpha}} \int_0^\infty (z^{\alpha+1})^{-p} dz \right\}^{1/p} \left\{ k^{-\frac{1}{\alpha}} \int_0^\infty (z^{\alpha+1})^{-\sigma} dz \right\}^{-\frac{\sigma+1}{\sigma}}$

et donc que $\lim_{\lambda \rightarrow 0^-} \|u_\lambda\|_p = 0$ si $0 < \sigma < \frac{p}{p-1} (\alpha-1)$

puisque $1 - \frac{1}{\alpha p} - (1 - \frac{1}{\alpha}) \left(\frac{\sigma+1}{\sigma} \right) = \frac{\sigma(p-1) - p(\alpha-1)}{\alpha \sigma p}$

• Si $\alpha > 1, p = 1$

alors $\lim_{\lambda \rightarrow 0^-} \|u_\lambda\|_1 = 0 \quad \forall \sigma > 0.$

car $\|u_\lambda\|_1 = \int_0^1 (f(x) - \lambda)^{-1} dx \left(\int_0^1 (f(x) - \lambda)^{-\sigma} dx \right)^{-\frac{\sigma+1}{\sigma}} = \left\{ \int_0^1 (f(x) - \lambda)^{-1} dx \right\}^{\frac{1}{\sigma}}$
 et $\lim_{\lambda \rightarrow 0^-} \int_0^1 (f(x) - \lambda)^{-1} dx = +\infty$

si $\alpha = 1, p > 1$

ou a) $\lim_{\lambda \rightarrow 0^-} |\lambda|^{1-p} \left\{ p(\lambda) + \int_0^{1/2} (kx - \lambda)^{-p} dx \right\}^{1/p} = \left(\frac{1}{k} \int_0^\infty (z+1)^{-p} dz \right)^{1/p}$

(b) $\lim_{\lambda \rightarrow 0^-} \left(\ln \frac{1}{|\lambda|} \right)^{\frac{\sigma+1}{\sigma}} \left\{ a(\lambda) + \int_0^{1/2} (kx - \lambda)^{-1} dx \right\}^{-\frac{\sigma+1}{\sigma}} = l^{\frac{\sigma+1}{\sigma}}$

et donc $\left\{ k^{-1} \int_0^\infty (z+1)^{-p} dz \right\}^{1/p} l^{\frac{\sigma+1}{\sigma}}$

$\leq \limsup_{\lambda \rightarrow 0^-} |\lambda|^{\frac{p-1}{p}} \left(\ln |\lambda|^{-1} \right)^{\frac{\sigma+1}{\sigma}} \|u_\lambda\|_p$

$\leq \limsup_{\lambda \rightarrow 0^-} |\lambda|^{\frac{p-1}{p}} \left(\ln |\lambda|^{-1} \right)^{\frac{\sigma+1}{\sigma}} \|u_\lambda\|_p$

$\dots \leq \left\{ l^{-1} \int_0^\infty (z+1)^{-p} dz \right\}^{1/p} k^{\frac{\sigma+1}{\sigma}}$

et enfin si $\alpha = p = 1$

ou a) (b) $\lim_{\lambda \rightarrow 0^-} \left(\ln |\lambda|^{-1} \right)^{-1} \left\{ p(\lambda) + \int_0^{1/2} (kx - \lambda)^{-1} dx \right\} = \frac{1}{k}$

(b) $\lim_{\lambda \rightarrow 0^-} \left(\ln |\lambda|^{-1} \right)^{\frac{\sigma+1}{\sigma}} \left\{ a(\lambda) + \int_0^{1/2} (kx - \lambda)^{-1} dx \right\}^{-\frac{\sigma+1}{\sigma}} = l^{\frac{\sigma+1}{\sigma}}$

donc $\frac{1}{k} \cdot l^{\frac{\sigma+1}{\sigma}} \leq \limsup_{\lambda \rightarrow 0^-} \left(\ln |\lambda|^{-1} \right)^{\frac{\sigma+1}{\sigma}} \|u_\lambda\|_1$

$\dots \leq \limsup_{\lambda \rightarrow 0^-} \left(\ln |\lambda|^{-1} \right)^{\frac{\sigma+1}{\sigma}} \|u_\lambda\|_1$

$\dots \leq \frac{1}{k} k^{\frac{\sigma+1}{\sigma}}$

donc si $\alpha = 1$, $\lim_{\lambda \rightarrow 0^-} \|u_\lambda\|_p = 0$ si $p = 1$.

théorème: 0 est un point de bifurcation pour $\|u_\lambda\|_p$

ssi $\left\{ \begin{array}{l} \text{si } p > 1 \quad 0 < \sigma < \frac{p}{p-1} (\alpha-1), \quad \alpha > 1 \\ \text{si } p = 1 \quad \forall \alpha \geq 1, \quad \forall \sigma > 0. \end{array} \right.$

8. En faisant toujours l'hypothèse que

$\exists k, l > 0, \alpha > 1$ tels que

$$l \left(x - \frac{1}{2}\right)^\alpha \leq |f(x) - b| \leq k \left(x - \frac{1}{2}\right)^\alpha \quad x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right].$$

on a le théorème suivant:

Théorème: b est un point de bifurcation de (E) pour (H_p)

$$\text{Soit } \begin{cases} \text{si } p > 1 & 0 < \delta < \frac{p}{p-1} (\alpha-1), \quad \alpha > 1 \\ \text{si } p = 1 & \forall \delta > 0, \quad \forall \alpha > 1 \end{cases}$$

9.1.3 Fonctions Hölderiennes.

soit $\alpha > 0$, $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$

on note $C^0: C^0[0, 1]$ fonctions continues sur $[0, 1]$

$C^1: C^1[0, 1]$ fonctions continuellement différentiables sur $[0, 1]$.

definition on dit que f est une fonction hölderienne de coefficient α si $\exists c \geq 0$ telle que

$$\forall x, y \in [0, 1] \quad |f(x) - f(y)| \leq c |x - y|^\alpha$$

On note Lip^α l'ensemble des fonctions hölderiennes de coefficient α sur $[0, 1]$.

NB: on dit lipschitzienne pour $\alpha = 1$.

On a alors les propriétés suivantes :

théorème i. si $f \in \text{Lip}^\alpha$, pour $\alpha > 0$ alors f est uniformément continue.

ii. si $\alpha > 1$, alors Lip^α ne contient que les fonctions constantes

iii. si $0 < \alpha < \beta$, alors $\text{Lip}^\beta \subset \text{Lip}^\alpha$

iv. $C^1 \subset \text{Lip}^1$

v. $0 < \alpha \leq 1$, alors $x \mapsto x^\alpha \in \text{Lip}^\alpha$

mais $\notin \text{Lip}^\beta$, $\forall \beta > \alpha$

vi. si $f \in \text{Lip}^1[0, 1]$, f est à variations bornées.

donc différentiable presque partout.

démonstration:

i. $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta = \left(\frac{\varepsilon}{c}\right)^{1/\alpha} > 0$, (pour $c > 0$)

tel que $|x - y| \leq \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$

en effet si $|x - y| \leq \delta$

$$|f(x) - f(y)| \leq c |x - y|^\alpha \leq c \delta^\alpha = \varepsilon$$

si $c = 0$: résultat trivial f constante

donc f est uniformément continue.

ii. $\forall x \in]0,1[$, soit hzatz $x+h \in]0,1[$
 soit $\Delta h = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$

$$|\Delta h| \leq \frac{1}{|h|} C |h|^\alpha = C |h|^{\alpha-1}$$

or $C |h|^{\alpha-1} \rightarrow 0$ puisque $\alpha-1 > 0$

donc f est dérivable sur $]0,1[$

et $\forall x \in]0,1[$, $f'(x) = 0$

donc $f = cte$

iii. $\forall x, y \in [0,1]$ $|x-y| \leq 1$

donc $|x-y|^{\beta-\alpha} \leq 1$ puisque $\beta-\alpha \geq 0$

donc $|x-y|^\beta \leq |x-y|^\alpha$

et si $f \in \text{Lip}^\beta$, $\beta > \alpha$

$$\forall x, y \in [0,1] \quad |f(x) - f(y)| \leq C |x-y|^\beta$$

$$|f(x) - f(y)| \leq C |x-y|^\alpha$$

donc $f \in \text{Lip}^\alpha$

iv. soit $f \in C^1$

d'après le th. de accroissements finis.

$$\forall x, y \in [0,1], \quad |f(x) - f(y)| \leq \left| \sup_{x \in [0,1]} f'(x) \right| |x-y|$$

or $f' \in C^0$ donc comme $[0,1]$ compact

$$\exists K > 0 \text{ tq } \left| \sup_{x \in [0,1]} f'(x) \right| \leq K$$

et donc $|f(x) - f(y)| \leq K |x-y|$

v. soit $f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto x^\alpha \quad 0 < \alpha < 1$$

$$\text{soit } h_x(y) = (x-y)^\alpha + y^\alpha - x^\alpha, \quad y \leq x$$

on a que $f_x \in C^1]0, x[$
 $y \in]0, x[$, $f'_x(y) = -\alpha(x-y)^{\alpha-1} + \alpha(y^{\alpha-1}) = \alpha(y^{\alpha-1} - (x-y)^{\alpha-1})$.

et si $0 < y < \frac{1}{2}x < \frac{1}{2}$
 $0 < \frac{1}{2}y < x < 1$
 alors $0 < y < x \cdot y < 1 \cdot y < 1$
 donc $y^{\alpha-1} > (x-y)^{\alpha-1}$

donc on a le tableau de variation.

donc $x > y$, $x^\alpha - y^\alpha \leq (x-y)^\alpha$
 donc $|f(x) - f(y)| \leq |x-y|^\alpha$
 • $x < y$ intervertir rôle $x \leftrightarrow y$.
 • $x = y$ trivial.

cas $\alpha = 1$ trivial

donc $0 < \alpha \leq 1$, $x^\alpha \in \text{Lip}^\alpha$

si $\beta > \alpha$, on a que.

$\forall x \in]0, 1[$, $\forall K > 0$, comme $\beta - \alpha > 0$

donc $\lim_{x \rightarrow 0} x^{\beta-\alpha} = 0$

donc $\exists y \in]0, 1[$, $y^{\beta-\alpha} < \frac{1}{K}$

donc $K y^\beta < y^\alpha$

soit $K |y-0|^\beta < |y^\alpha - 0^\alpha|$

donc $x \mapsto x^\alpha \notin \text{Lip}^\beta$

vi. soit $0 \leq a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b \leq 1$.

on a $\sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})| \leq \sum_{i=1}^n k |x_i - x_{i-1}| = k \cdot (b-a)$

donc f à variation bornée
et donc différentiable presque partout $[0,1]$ #

1.4 Existence d'une solution pour $\lambda \in \sigma(s)$, dans le cas où f a un comportement "Hölderien local"

soit donc l'équation $f(x) \cdot u(x) - \lambda u(x) = |I(u)|^p \cdot I(u)$ pp $[0,1]$.
 $u \in L^p(0,1)$ $p > 1$

où f est une fonction strictement croissante

telle que pour $\xi \in [0,1]$

$$\lim_{x \rightarrow \xi} \frac{f(x) - f(\xi)}{(x - \xi)^\alpha} = A, \quad A > 0, \quad \alpha > 0.$$

le problème est alors de vérifier que l'on peut construire une solution pour $\lambda = f(\xi)$, sous certaines conditions.

Or comme mes $[x] f(x) - \lambda f = 0$

toute solution sera de la forme

$$u(x) = c \cdot d_\lambda(x) \quad \text{pp } [0,1]$$

avec c constante

$$d_\lambda(x) = (f(x) - \lambda)^{-1}$$

il faut donc vérifier que $d_\lambda \in L^p(0,1)$.

$$\text{on a que } \|d_\lambda\|_p = \left(\int_0^1 \frac{dx}{|f(x) - f(\xi)|^p} \right)^{1/p}$$

or $\exists k > 0$ tq

$$|x - \xi|^\alpha \leq |f(x) - f(\xi)| \leq k |x - \xi|^\alpha$$

$$\text{donc } \frac{1}{k^p} \int_0^1 \frac{dx}{|x - \xi|^{\alpha p}} \leq \|d_\lambda\|_p^p \leq \frac{1}{1^p} \int_0^1 \frac{dx}{|x - \xi|^{\alpha p}}$$

donc si $\alpha p \geq 1$ $d_\lambda \notin L^p(0,1)$

si $\alpha p < 1$ $d_\lambda \in L^p(0,1)$

la constante c doit désormais vérifier

$I = |a|^p |I(d_2)|^q I(d_2)$
does on dit aussi $I(d_2) > 0$.

12.15. construction d'une solution "propre" lorsque f constante sur un intervalle.

soit donc l'équation sur $\mathbb{R} \times (L^2(0,1) \setminus \{0\})$

$$f u - \lambda u = |I(u)|^\sigma I(u) \quad \text{pp } [0,1].$$

avec $f \in C^0[0,1]$

f constante sur l'intervalle $(\alpha, \beta) \subset [0,1]$.

$$\forall x \in (\alpha, \beta), \quad f(x) = \mu.$$

$$I(u) = \int_\alpha^\beta u(t) dt.$$

on peut alors construire la solution $(\mu, u) \in \mathbb{R} \times (L^2(0,1) \setminus \{0\})$

en remarquant que

$$\text{si } (f(x) - \mu) u(x) = |I(u)|^\sigma I(u) \quad \text{pp } [0,1].$$

comme $\text{mes}((\alpha, \beta)) > 0$

on obtient que $I(u) = 0$.

on construit alors la solution

$$u(x) = 0 \quad x \in [0, \alpha] \cup [\beta, 1],$$

$$\text{et } u \in L^2(0,1) \quad \text{avec } \int_\alpha^\beta u(x) dx = 0.$$

on vérifie alors immédiatement que (μ, u) solution

on vérifie également que

$$V = \left\{ u \in L^2(0,1) \mid u(x) = 0 \text{ si } x \in [0, \alpha] \cup [\beta, 1] \right.$$

$$\left. \int_\alpha^\beta u(x) dx = 0 \right\}$$

forme un s. espace vectoriel de dimension infinie de $L^2(0,1)$.

13. 2.1. développement d'un nombre réel $x \in [0, 1]$ en base b .

théorème 2.1 Soient b un entier ≥ 2 , $x \in [0, 1]$.

Alors il existe une suite $(d_n)_{n \geq 1}$

avec un entier tel que $0 \leq d_n \leq b-1$

et

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d_n}{b^n} \quad (2.1.0)$$

On a de plus que ce développement de x en base b est unique si $x \neq \frac{a}{b^m}$, a entier.

Et si $x = \frac{a}{b^m}$, $0 < a < b^m$, a, b premiers entre eux alors on peut écrire x sous la forme

$$x = \sum_{n=1}^m \frac{d_n}{b^n} + \frac{1}{b^m}, \quad d_n < b-1. \quad (2.1.1)$$

et on parle de développement limité de x .

ou sous la forme

$$x = \sum_{n=1}^m \frac{d_n}{b^n} + \sum_{n=m+1}^{\infty} \frac{b-1}{b^n}, \quad d_n < b-1. \quad (2.1.2)$$

et on parle alors de développement impropre de x .

démonstration: si $x=0$ on a (2.1.0) si $d_n=0, \forall n$

si $x=1$ on a (2.1.0) si $d_n=b-1, \forall n$.

d'où l'existence et l'unicité.

si $0 < x < 1$.

$b \geq 2$, donc $\lim_{n \rightarrow \infty} b^n = +\infty$

et $\forall x > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b^n x = +\infty$

conscience de la construction des d_n .

Soit n_1 le plus petit entier naturel tq

$$b^{n_1-1} x < 1 \leq b^{n_1} x \quad (1)$$

l'existence et aussi puisque $b^n x \rightarrow \infty$ l'unicité par les propriétés de $\mathbb{N}$.

on a donc $b^{m_1} x < b \leq b^{n_1+1} x$ (2)

on pose $u_{n_1} = \lfloor b^{n_1} x \rfloor$ partie entière de $b^{n_1} x$ (3)

de (1)(2) on a $1 \leq u_{n_1} \leq b^{n_1} x < b$

donc $1 \leq u_{n_1} \leq b-1$.

si $u_{n_1} = b^{n_1} x$, $x = \frac{u_{n_1}}{b^{n_1}}$, et donc satisfait

la forme (2.1.0) avec $u_n = 0$ $n \neq n_1$.

sinon $b^{n_1} x - u_{n_1} > 0$ et

on pose $x_1 = \frac{b^{n_1} x - u_{n_1}}{b^{n_1}} = x - \frac{u_{n_1}}{b^{n_1}} > 0$

de même que précédemment

Il existe m_2 tel que $b^{m_2+1} x_1 < 1 \leq b^{m_2} x_1$ (4)

on a de plus $m_2 > m_1$ puisque $x_1 < x_0 = x$

donc $b^{m_2} x > b^{m_2} x_1 \geq 1$

donc par construction de m_2 , $m_2 \geq m_1$.

et $m_1 = m_2$ impliquerait

$$b^{n_1} x_1 = b^{m_1} x_1 = b^{n_1} \left(x - \frac{u_{n_1}}{b^{n_1}} \right) = b^{n_1} x - u_{n_1}$$

$$b^{n_1} x = b^{n_1} x - \lfloor b^{n_1} x \rfloor < 1$$

contredit (4)

sont des lors $u_{m_2} = \lfloor b^{m_2} x_1 \rfloor$

si $u_{m_2} = b^{m_2} x_1$

alors $x_1 = \frac{u_{m_2}}{b^{m_2}} = x - \frac{u_{m_1}}{b^{n_1}}$

donc $x = \frac{u_{m_1}}{b^{n_1}} + \frac{u_{m_2}}{b^{m_2}}$

qui est de la forme (2.1.0)

puisque (4) donne $b^{m_2} x_1 < b$

donc $1 \leq u_{m_2} \leq b-1$.

sinon $x_1 = x_2 - \frac{u_{m_2}}{b^{m_2}} > 0$

et on poursuit la construction par induction.

14.

Après avoir répété p fois l'opération,

on a
$$x = x_0 > x_1 > \dots > x_p > 0$$

$$n_1 < n_2 < \dots < n_p$$

et $u_{n_1}, u_{n_2}, \dots, u_{n_p}$ entiers naturels $\in [1, b-1]$.

tg $x_i, 1 \leq i \leq p$

$$u_{n_i} = \lfloor b^{n_i} x_{i-1} \rfloor$$

$$x_i = x_{i-1} - \frac{u_{n_i}}{b^{n_i}}$$

comme $x_p > 0, \exists! n_{p+1} \quad b^{n_{p+1}-1} x_p < 1 \leq b^{n_{p+1}} x_p \quad (5)$

on pu avoir $u_{n_{p+1}} = \lfloor b^{n_{p+1}} x_p \rfloor$

de même que dans le cas n_2 on a $n_{p+1} > n_p$

si $u_{n_{p+1}} = b^{n_{p+1}} x_p$

alors
$$x_p = \frac{u_{n_{p+1}}}{b^{n_{p+1}}} = x_{p-1} - \frac{u_{n_p}}{b^{n_p}}$$

et en remplaçant x_{p-1} par $x_{p-2} - \frac{u_{n_{p-1}}}{b^{n_{p-1}}}$

et ainsi de suite

on a
$$x = \frac{u_{n_1}}{b^{n_1}} + \dots + \frac{u_{n_p}}{b^{n_p}} + \frac{u_{n_{p+1}}}{b^{n_{p+1}}}$$

qui est de la forme (2.1.0) :

sinon $x_{p+1} = x_p - \frac{u_{n_{p+1}}}{b^{n_{p+1}}} > 0$

donc par récurrence on a l'égalité (2.1.0)

avec soit un nombre fini de u_n non nuls.

soit l'existence d'une suite infinie

strictement croissante d'entiers

$$n_1 < n_2 < \dots < n_p < \dots$$

et on vérifie que l'on a encore (2.1.0)

en sommant
$$x_i = x_{i-1} - \frac{u_{n_i}}{b^{n_i}} \quad 1 \leq i \leq p$$

on obtient

$$\sum_{i=1}^p x_i = \sum_{j=0}^{p-1} x_j - \sum_{i=1}^p \frac{u_{n_i}}{b^{n_i}}$$

et $x_0 = x$

donc $x_p = x = \sum_{i=1}^p \frac{u_i}{b^i}$

et par définition de m_p $b^{m_p} x_p < b^{m_p} x_{p-1} < b$.

or $m_p \rightarrow \infty$
 $p \rightarrow \infty$

donc $x_p \rightarrow 0$
 $p \rightarrow \infty$

donc $x = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{u_i}{b^i}$

unicité du développement.

le développement est unique sauf si $x = \frac{a}{b^m}$
où a entier $0 < a < b^m$

soit $x \in \mathbb{Z}, \mathbb{I}$, $x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{b^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{v_n}{b^n}$ (6)

supposons $(u_n)_{n \geq 1} \neq (v_n)_{n \geq 1}$

donc $\exists m \exists q$ $u_m \neq v_m$

soit en fait m le plus petit de ces entiers

et supposons $u_m > v_m$

comme $u_n = v_n, \forall n < m$

on a alors de (6) que

$$\sum_{n=m}^{\infty} \frac{u_n - v_n}{b^n} = 0$$

donc $\frac{u_m - v_m}{b^m} = \sum_{n=m+1}^{\infty} \frac{v_n - u_n}{b^n}$

et $u_m - v_m \geq 1$ donc $\frac{u_m - v_m}{b^m} \geq \frac{1}{b^m}$

et $v_n - u_n \leq b-1$ $\forall n$
donc $\sum_{n=m+1}^{\infty} \frac{v_n - u_n}{b^n} \leq \frac{b-1}{b^{m+1}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{b^n} = \frac{1}{b^m}$

or a donc $\frac{u_m - v_m}{b^m} = \sum_{n=m+1}^{\infty} \frac{v_n - u_n}{b^n} = \frac{1}{b^m}$

donc $v_n - u_n = b-1, n > m$

15

comme $1 \leq v_n \leq b-1$, $1 \leq u_n \leq b-1$

on a donc que $\forall n > m$, $v_n = b-1$, $u_n = 0$.

et $u_m = v_m + 1$.

en remplaçant dans (6) on a donc :

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{b^n} = \sum_{n=1}^m \frac{u_n}{b^n} + \sum_{n=m+1}^{\infty} \frac{b-1}{b^n} = \frac{1}{b^m}$$

$$x = \sum_{n=1}^m \frac{v_n}{b^n} + \sum_{n=m+1}^{\infty} \frac{b-1}{b^n}$$

on a donc que : une condition nécessaire pour que x admette deux développements est que x soit de la forme $\frac{a}{b^m}$ avec a entier tel que $0 < a < b^m$ (ici $a = \sum_{k=1}^m u_k \cdot b^{m-k}$)

reciproquement $x = \frac{a}{b^m}$, $0 < a < b^m$ a, b premiers entre eux.

et soit $x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{b^n}$ un développement en base b de x dont l'existence nous est donnée par la 1^{re} partie de cette démonstration.

on a que $a = b^m x$

$$a = b^m \left(\frac{u_1}{b} + \dots + \frac{u_m}{b^m} \right) + b^m \left(\sum_{n=m+1}^{\infty} \frac{u_n}{b^n} \right)$$

$$a = u_1 b^{m-1} + u_2 b^{m-2} + \dots + u_m + \sum_{n=m+1}^{\infty} \frac{u_n}{b^{n-m}} \quad (7)$$

or $a \in \mathbb{N}$, $u_1 b^{m-1} + \dots + u_m \in \mathbb{N}$

donc $\sum_{n=m+1}^{\infty} \frac{u_n}{b^{n-m}} \in \mathbb{N}$

or $0 \leq u_n \leq b-1$ donc $0 \leq \sum_{n=m+1}^{\infty} \frac{u_n}{b^{n-m}} \leq (b-1) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{b^k}$

donc $0 \leq \sum_{n=m+1}^{\infty} \frac{u_n}{b^{n-m}} \leq 1$

donc $\sum_{k=m+1}^{\infty} \frac{u_k}{b^{k-m}} \in \{0, 1\}$

1. $\sum_{k=m+1}^{\infty} \frac{u_k}{b^{k-m}} = 0$ donc $u_k = 0, k > m$

et on a que $um = a \pmod{b}$ d'après (7)

et $x = \sum_{k=1}^m \frac{u_k}{b^k}$

et $um \geq 1$

(puisque $um = 0 \Rightarrow a = 0 \pmod{b}$
ou a, b premiers entre eux.)

donc $x = \sum_{k=1}^{m-1} \frac{u_k}{b^k} + \frac{um-1}{b^m} + \frac{1}{b^m}$

avec $0 \leq u_k \leq b-1$

$0 \leq um-1 \leq b-1$

c'est à dire la forme (8.1.1)

2. $\sum_{k=m+1}^{\infty} \frac{u_k}{b^{k-m}} = 1$ donc $u_k = b-1, k > m$

et $um = a-1 \pmod{b}$ d'après (7)

donc $x = \sum_{k=1}^m \frac{u_k}{b^k} + \sum_{n=m+1}^{\infty} \frac{b-1}{b^n} = \sum_{n=1}^m \frac{u_n}{b^n} + \frac{1}{b^m}$

et comme a, b premiers entre eux

et $a = um+1 \pmod{b}$

on a nécessairement $um < b-1$

et donc la formule (8.1.1)

d'où le théorème #

16. Corollaire 2.1.2 soit $x \in [0, 1]$.

1. si $x \neq \frac{a}{3^m}$, a entier, $m \geq 1$

alors x s'écrit de façon unique sous la forme

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{3^n}, \quad \forall n, \quad u_n \in \{0, 1, 2\}. \quad (2.1.3)$$

2. si $x = \frac{a}{3^m}$, $0 < a < 3^m$, a, b premiers entre eux
(on peut toujours se ramener à a, b premiers entre eux)

si $a \equiv 2 \pmod{3}$, on peut écrire

$$x = \sum_{n=1}^{m-1} \frac{u_n}{3^n} + \frac{2}{3^m} \quad (2.1.4)$$

si $a \equiv 1 \pmod{3}$, on peut écrire

$$x = \sum_{n=1}^{m-1} \frac{u_n}{3^n} + \sum_{n=m+1}^{\infty} \frac{2}{3^n} \quad (2.1.5)$$

démonstration.

1. suite immédiatement du théorème précédent.

2. suite de formule (2.1.1), (2.1.2) en remarquant que

$$u_m < b-1 \quad \text{ici} \quad \text{et} \quad u_m < 2$$

donc $u_m = 0$ ou 1 .

si $u_m = 0$ on a la formule (2.1.5)

et $u_m = 0$ si $a \equiv 1 \pmod{3}$.

si $u_m = 1$ on a la formule (2.1.4)

et $u_m = 1$ si $a \equiv 2 \pmod{3}$.

(ces deux équivalences résultant de deux derniers points de la preuve précédente) $\#$

17: D.D. l'ensemble triadique de Cantor.

D.D. 1 construction.

soit $P_0 = [0, 1]$.

$$J_{1,0} = [0, \frac{1}{3}], \quad J_{1,2} = [\frac{2}{3}, 1]$$

et $P_1 = \bar{J}_{1,0} \cup \bar{J}_{1,2}$

c'est à dire que l'on ôte de P_0 un intervalle ouvert de même milieu que P_0 tel que les deux intervalles restants $J_{1,0}$, $J_{1,2}$ soient fermés et de même longueur égale ici à $\frac{1}{3}$ la réunion de ces fermés noté P_1 est donc fermé.

on répète l'opération d'extraction sur $J_{1,0}$ et $J_{1,2}$ on obtient alors

$$J_{2,00} = [0, \frac{1}{3^2}]$$

$$J_{2,02} = [\frac{2}{3^2}, \frac{2}{3^2} + \frac{1}{3^2}]$$

$$J_{2,20} = [\frac{2}{3}, \frac{2}{3} + \frac{1}{3^2}]$$

$$J_{2,22} = [\frac{2}{3} + \frac{2}{3^2}, \frac{2}{3} + \frac{2}{3^2} + \frac{1}{3^2}]$$

et on appelle $P_2 = \bar{J}_{2,00} \cup \bar{J}_{2,02} \cup \bar{J}_{2,20} \cup \bar{J}_{2,22}$

construisons désormais P_n par récurrence:

soit $B = \{0, 2\}$

on définit P_n : réunion de 2^n intervalles fermés $J_{n,k}$ avec $k \in B^n$, de longueur commune $\frac{1}{3^n}$

$$P_n = \bigcup_k J_{n,k} \quad , \quad k = (k_1, \dots, k_n) \in B^n$$

$$J_{n,k} = \left[\frac{k_1}{3} + \frac{k_2}{3^2} + \dots + \frac{k_n}{3^n}, \frac{k_1}{3} + \dots + \frac{k_n}{3^n} + \frac{1}{3^n} \right]$$

alors $\forall k$, on ôte de $J_{n,k}$ l'intervalle ouvert central de longueur $\frac{1}{3^{n+1}}$

on obtient deux intervalles fermés de longueur $\frac{1}{3^{n+1}}$

$$J_{n+1, l} = \left[\frac{k_1}{3} + \dots + \frac{k_n}{3^n} + \frac{0}{3^{n+1}}, \frac{k_1}{3} + \dots + \frac{k_n}{3^n} + \frac{0}{3^{n+1}} + \frac{1}{3^{n+1}} \right]$$

et $l = (k, 0)$

$$J_{n+1, l'} = \left[\frac{k_1}{3} + \dots + \frac{k_n}{3^n} + \frac{2}{3^{n+1}}, \frac{k_1}{3} + \dots + \frac{k_n}{3^n} + \frac{2}{3^{n+1}} + \frac{1}{3^{n+1}} \right]$$

et $l' = (k, 2)$

on a donc que les 2^{n+1} $J_{n+1, k}$

peuvent être représentés sous la forme

$$J_{n+1, k} = \left[\frac{k_1}{3} + \dots + \frac{k_n}{3^n} + \frac{k_{n+1}}{3^{n+1}}, \frac{k_1}{3} + \dots + \frac{k_n}{3^n} + \frac{k_{n+1}}{3^{n+1}} + \frac{1}{3^{n+1}} \right]$$

avec $(k_1, \dots, k_n, k_{n+1}) \in B^{n+1}$

on pose ainsi que $P_{n+1} = \bigcup_{k \in B^{n+1}} J_{n+1, k}$

par récurrence on construit dès lors une suite P_n de fermés de $[0, 1]$

def. on définit l'ensemble triadique de Cantor P comme l'intersection de P_n

$$P = \bigcap_{n=0}^{\infty} P_n$$

2.2.2 propriétés de l'ensemble triadique de Cantor.

théorème. soit P l'ensemble triadique de Cantor, on a alors la propriété suivante :

- i. P est compact
- ii. P est d'intérieur vide
- iii. P n'a pas de point isolé, P est parfait
- iv. la mesure de Lebesgue de P est 0
- v. $x \in P$ si x vérifie une des formules (2.1.3), (2.1.4) ou (2.1.5) du corollaire 2.1.c avec $\forall n, u_n \in \{0, 2\}$
- vi. P a la puissance du continu et l'espace topologique P (muni de la topologie induite de celle de $[0, 1]$) est homéomorphe à l'espace topologique produit $\{0, 2\}^{\mathbb{N}^*}$ ($\{0, 2\}$ étant muni de la topologie discrète).

démonstration.

- i. $\forall n, P_n$ est fermé, donc $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} P_n = P$ est fermé
 or $P \subset [0, 1]$ et $[0, 1]$ compact donc P compact
- ii. supposons $\exists x_0 \in \overset{\circ}{P}$
 alors $\exists \varepsilon > 0,]x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon[\subset P$
 soit $n_0 \in \mathbb{N}$ tq $\frac{1}{3^{n_0}} < 2\varepsilon$
 comme P_{n_0} est la réunion finie disjointe d'intervalle fermés de longueur $\frac{1}{3^{n_0}} < 2\varepsilon$, on ne peut avoir
 $]x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon[\subset P_{n_0}$
 or $P \subset P_{n_0}$ donc contradiction et $\overset{\circ}{P} = \emptyset$.
- iii. soit $x \in P$, $\forall \varepsilon > 0$ un ouvert
 à montrer que $P \setminus \{x\} \cap U \neq \emptyset$: x n'est pas isolé
 en effet $\exists \varepsilon > 0, I =]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset U$
 soit $n \geq 1$ tel que $\frac{1}{3^n} < \varepsilon$
 $x \in P \subset P_n = \bigcup_{k \in \mathbb{S}^n} J_{n,k}$ union disjointe
 donc $\exists ! k \in \mathbb{S}^n, x \in J_{n,k} = [a_n, b_n]$
 or a a_n, b_n consécutifs (voir (v) pour détails)

que $a_n, b_n \in P$
alors soit $x = a_n$, et comme $[a_n, b_n]$ de longueur $\frac{1}{3^n} < \varepsilon$

alors $[a_n, b_n] \subset [x, x + \varepsilon[$

donc $b_n \in I \cap (P \setminus \{x\})$

soit $x = b_n$, et $[a_n, b_n] \subset]x - \varepsilon, x]$

et $a_n \in I \cap (P \setminus \{x\})$

soit $x \in]a_n, b_n[$ donc $a_n, b_n \in I \cap (P \setminus \{x\})$

donc $(P \setminus \{x\}) \cap I \neq \emptyset$

et donc $(P \setminus \{x\}) \cap U \neq \emptyset$

$\forall x \in P, \forall \varepsilon > 0, \exists n \in \mathbb{N}, \frac{1}{3^n} < \varepsilon$

et $\exists k \in \mathbb{B}^n$, tel que $x \in J_{n,k} = [a_n, b_n]$

si $x = a_n$ alors $|x - b_n| = \frac{1}{3^n} < \varepsilon$

si $x = b_n$ alors $|x - a_n| < \frac{1}{3^n} < \varepsilon$

si $x \in]a_n, b_n[$ alors $|x - a_n| < \varepsilon$

donc $\exists y \in P \setminus \{x\}, |x - y| < \varepsilon$

donc P est parfait.

iv. $\forall n, P_n$ boélien.

donc $P = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} P_n$ est boélien donc mesurable - longueur (μ)

et comme $P_n = \bigcup_{k \in \mathbb{B}^n} J_{n,k}$ disjointe

on a que $\mu(P_n) = \sum_{k \in \mathbb{B}^n} \mu(J_{n,k}) = \sum_{k \in \mathbb{B}^n} \frac{1}{3^n} = \frac{2^n}{3^n}$

donc par monotonie de μ comme $P \subset P_n$

$\forall n \in \mathbb{N}, \mu(P) \leq \mu(P_n) = \left(\frac{2}{3}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

donc $\mu(P) = 0$

P est de mesure de longueur nulle.

19 v. soit $x \in [0, 1]$ de développement donné par (2.1.3) (2.1.4) ou (2.1.5) du corollaire

l.l.c. Alors $x \in P$ si $\forall n, u_n \in \{0, 2\}$
 soit $x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{3^n}$, $u_n \in \{0, 2\} \forall n \geq 1$

montrons alors que $x \in P_m, \forall m$
 en effet $x = x_m + r_m$

$$\text{ou } x_m = \sum_{n=1}^m \frac{u_n}{3^n}, \quad r_m = \sum_{p=m+1}^{\infty} \frac{u_p}{3^p}$$

$$\text{or } 0 \leq r_m \leq \frac{1}{3^m} = \sum_{p=m+1}^{\infty} \frac{2}{3^p}$$

donc en prenant $k = (u_1, \dots, u_m)$

$$\text{on a } [x_m, x_m + \frac{1}{3^m}] = J_{m,k}$$

donc $x \in J_{m,k} \subset P_m$.

→ soit $x \in P$

si x est l'une des extrémités d'un $J_{n,k}$

$$\text{on a } x = \sum_{p=1}^n \frac{u_p}{3^p} \text{ avec } u_p \in \{0, 2\}$$

$$\text{ou } x = \sum_{p=1}^n \frac{u_p}{3^p} + \frac{1}{3^n} = \sum_{p=1}^n \frac{u_p}{3^p} + \sum_{p=n+1}^{\infty} \frac{2}{3^p}$$

donc x de la forme (2.1.4) ou (2.1.5) de l.l.c

dans le cas contraire

x ne peut être de la forme $\frac{a}{3^{mv}}$

supposons en effet que $x = \frac{a}{3^{mv}}$ avec $a, 3$ premiers entre eux.

$$x \in P = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} P_n \text{ donc } x \in P_m,$$

$$\text{donc } \exists k \in B^{mv}, x \in J_{m,k}$$

$$\text{donc } x = \frac{\alpha}{3^m} + c \text{ avec } \left\{ \begin{array}{l} 0 < c < \frac{1}{3^m} \\ \alpha = \sum_{i=1}^{mv} \frac{2^{k_i}}{3^{m+i}} \end{array} \right.$$

ou α donc

$$\frac{\alpha - a}{3^{mv}} = r$$

$$\text{donc } 0 \leq |a - \alpha| < 1.$$

d'où contradiction puisque a, x entiers.
 donc $x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{3^n}$: développement infini.

et comme $x \in P_n, \forall n$.
 or $\forall n, \exists k^{(n)} = (k_1^{(n)}, \dots, k_n^{(n)}) \in B^n$
 tq $x = \sum_{p=1}^n \frac{k_p^{(n)}}{3^p} + \sum_{p=n+1}^{\infty} \frac{u_p}{3^p}$

et l'unicité du développement
 donne que $k_i^{(n)} = (u_p)_{1 \leq p \leq n}$
 donc $u_p \in \{0, 2\}, p \leq n, \forall n$
 donc $(u_n)_{n \geq 1} \in \{0, 2\}^{\mathbb{N}^*}$ d'où le résultat.

vi. par la partie vi, on a établi une bijection de P sur $B^{\mathbb{N}^*}$
 or $\# B^{\mathbb{N}^*} = 2^{\aleph_0} = c$: puissance du continu
 donc $\# P = c$.

montrons que la bijection établie est continue.

soit donc $\varphi: P \rightarrow B^{\mathbb{N}^*}$
 $x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{u_k}{3^k} \mapsto \varphi(x) = (u_k)_{k \geq 1}$.

soit $x_0 \in P$, W un voisinage de $\varphi(x_0) = (u_k)_{k \geq 1}$
 dans $\{0, 2\}^{\mathbb{N}^*}$, donc $\exists N$ tq
 $W = \{ (v_n)_{n \geq 1} \in B^{\mathbb{N}^*} \mid v_n = u_n, n \leq N \}$

on prend alors
 $V = \{ x \in [0, 1] \mid |x - x_0| < \frac{1}{3^{N+1}} \}$ voisinage de x_0

et on a bien que
 $\forall x \in V, \varphi(x) \in W$.

donc φ continue
 de plus P et $B^{\mathbb{N}^*}$ sont compacts.
 donc φ est un homéomorphisme. #

20.2.3 Fonctions de Cantor.

2.3.1 Construction analytique.

nous allons construire une fonction F sur $[0,1]$, ayant les propriétés suivantes :

- i. F est croissante, continue.
- ii. F' n'est pas constante.
- iii. F est dérivable presque partout $[0,1]$ (moins de mesure) et $F'(x) = 0$, $\forall x \in [0,1] \setminus P$, (P ensemble de Cantor).
- iv. F envoie P (l'ensemble triadique de Cantor) sur $[0,1]$.
- v. F est constante sur tout intervalle ouvert inclus dans $[0,1] \setminus P$.

construction

1^{er} étape : on définit grâce au corollaire 2.1c

$$\varphi : P \rightarrow [0,1].$$

$$x = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{2\alpha_i}{3^i} \rightarrow \varphi(x) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\alpha_i}{2^i}, \quad \alpha_i \in \{0,1\}.$$

voyons que cette définition a un sens et définit bien une fonction.

$\forall x \in P$, x admet un développement $\sum_{i=1}^{\infty} \frac{2\alpha_i}{3^i}$ par le point v. de l'histoire 2.2.2

deux cas se présentent

a. $x \neq \frac{a}{3^m}$, a entier

le développement de x est alors unique et $\sum_{i=1}^{\infty} \frac{\alpha_i}{2^i}$ définit bien un réel $\in [0,1]$

b. $x = \frac{a}{3^m}$, $0 < a < 3^m$, $a, 3$ premiers entre eux

Alors $\exists$ soit $a \equiv 1 \pmod{3}$ $x = \sum_{n=1}^{m-1} \frac{2\alpha_n}{3^n} + \sum_{n=m+1}^{\infty} \frac{2}{3^n}$

definit $\varphi(x) = \sum_{n=1}^{m-1} \frac{\alpha_n}{2^n} + \sum_{n=m+1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$

* soit $a = b \pmod{3}$

et
$$x = \sum_{n=1}^{m-1} \frac{2\alpha_n}{3^n} + \frac{2}{3^m}$$

on définit
$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{m-1} \frac{\alpha_n}{2^n} + \frac{1}{2^m}$$

donc dans tous les cas $\varphi(x)$ est bien défini.
de plus $\varphi(P) = [0, 1]$ par les Lemmes 1.1 et 2.2.2(v)

montrons maintenant que φ est croissante.

soit $x, y \in P$.
$$x = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{2\alpha_i}{3^i} < y = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{2\beta_i}{3^i}$$

ou $\alpha_i, \beta_i \in \{0, 1\} \forall i$

soit $n = \min \{ i \mid \alpha_i \neq \beta_i \}$

prouvons alors que $\alpha_n < \beta_n$

$$\begin{aligned} 0 < y - x &= 2 \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\beta_i - \alpha_i}{3^i} \\ &= 2 \left[(\beta_n - \alpha_n) \cdot 2^{-n} + \sum_{i>n} (\beta_i - \alpha_i) 3^{-i} \right] \leq \dots \\ &\leq 2 \left((\beta_n - \alpha_n) 2^{-n} + \sum_{i>n} 2 \cdot 3^{-i} \right) \\ &= 2 \left(\beta_n - \alpha_n + 1 \right) 3^{-n} \end{aligned}$$

donc $0 < (\beta_n - \alpha_n + 1)$

donc $\beta_n \geq \alpha_n$

et comme $\alpha_n, \beta_n \in \{0, 1\}$ et $\alpha_n \neq \beta_n$

on a que $\alpha_n = 0, \beta_n = 1$

donc
$$\begin{aligned} \varphi(x) &= \varphi \left(2 \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i 3^{-i} \right) = \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i 2^{-i} \\ \varphi(y) &\leq \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i 2^{-i} + \sum_{i>n} 2^{-i} = \sum_{i=1}^{n-1} \beta_i 2^{-i} + 2^{-n} \end{aligned}$$

$$\varphi(x) \leq \sum_{i=1}^n \beta_i 2^{-i} \leq \sum_{i=1}^{\infty} \beta_i 2^{-i} = \varphi \left(2 \sum_{i=1}^{\infty} \beta_i 3^{-i} \right)$$

donc $\varphi(x) \leq \varphi(y)$

donc φ est croissante.

extension de φ à F .

soit $\forall x \in [0, 1], F(x) = \sup \{ \varphi(y) \mid y \in P, y \leq x \}$

21

on a que F est bien définie $\forall x \in [0, 1]$.

F est croissante (i)

de $0 \leq x < y \leq 1$

on a que

$$\sup \{ \varphi(z) \mid z \in P, z \leq x \} \leq \sup \{ \varphi(z) \mid z \in P, z \leq y \}.$$

$$\text{donc } F(x) \leq F(y)$$

$\forall x \in P, F(x) = \varphi(x)$ par croissance de φ .

$$\text{donc } F([0, 1]) = [0, 1].$$

$$\text{puisque } F(P) = \varphi(P) = [0, 1]. \quad (\text{iv})$$

donc F croissante et surjective sur $[0, 1]$

donc F continue (i)

soit I ouvert $\subset [0, 1] \setminus P$

$$I = (\alpha, \beta).$$

on a donc $\{y \in P \mid y \leq \alpha\} = \{y \in P \mid y \leq \beta\}$

$$\text{donc } F(\alpha) = F(\beta), \text{ et } F \text{ croissante}$$

donc F constante sur I . (v)

F dérivable pp $[0, 1]$

P fermé, donc $]0, 1[\cap P^c$ ouvert

et $\forall x \in (]0, 1[\cap P^c), \exists \varepsilon > 0,$

$$B(x, \varepsilon) \subset [0, 1] \setminus P$$

donc F constante sur $B(x, \varepsilon)$

donc F dérivable en x et $F'(x) = 0$ (iii)

Le résultat (ii) est immédiat d'où le théorème. #

Lemme : soient $x, y \in P, x < y$, $x = 2 \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i 3^{-i}$, $y = 2 \sum_{i=1}^{\infty} \beta_i 3^{-i}$
 avec $\alpha_i, \beta_i \in \{0, 1\}$.

et soit $n = \min \{i \mid \alpha_i \neq \beta_i\}$

$$\text{Alors } 2 \cdot 3^{-n} \leq y - x \leq 3^{-(n+1)}.$$

démonstration : d'après la démonstration précédente, la preuve de φ croissante

mais a donné que $\alpha_n < \beta_n$, $\alpha_n = 0$, $\beta_n = 1$.

on a donc comme

$$y - x = 2 \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\beta_i - \alpha_i}{3^i} = 2 \sum_{i=n}^{\infty} \frac{\beta_i - \alpha_i}{3^i}$$

$$y - x = 2 \cdot \frac{1}{3^n} + 2 \sum_{i=n+1}^{\infty} \frac{\beta_i - \alpha_i}{3^i} \geq \frac{2}{3^n}$$

d'autre part. $y - x \leq 2 \sum_{i=n}^{\infty} \frac{1}{3^i} = 2 \frac{1}{3^n} \cdot \frac{3}{2} = 3^{-n+1}$ #

théorème: $\forall x, y \in P$, $\frac{1}{2} |x - y|^\alpha \leq |\varphi(x) - \varphi(y)| \leq 2 |x - y|^\alpha$
 où $\alpha = \log 2 / \log 3$.

démonstration: si $x = y$, le résultat est trivial.

supposons $x < y$, $x = 2 \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\alpha_i}{3^i}$, $y = 2 \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\beta_i}{3^i}$
 $\alpha_i, \beta_i \in \{0, 1\}$.

et $n = \min \{i \mid \alpha_i \neq \beta_i\}$

on sait que $\alpha_n = 0$, $\beta_n = 1$

par définition de φ

$$\varphi(y) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\beta_i}{2^i}, \quad \varphi(x) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\alpha_i}{2^i}$$

donc $\varphi(y) - \varphi(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\beta_i - \alpha_i}{2^i} = \sum_{i=n}^{\infty} \frac{\beta_i - \alpha_i}{2^i}$

donc $\frac{1}{2^n} \leq \varphi(y) - \varphi(x) \leq \frac{1}{2^{n-1}}$ (*)

de plus d'après le lemme précédent,

on a $3^{-n} \leq 2 \cdot 3^{-n} \leq y - x \leq 3 \cdot 3^{-n}$

or $x \mapsto x^\alpha$ croissante sur $[0, 1]$

donc $3^{-n\alpha} \leq |y - x|^\alpha \leq 3^{-(n-1)\alpha}$

or $\alpha = \log 2 / \log 3$

donc $2^{-n} \leq |y - x|^\alpha \leq 2^{-n+1}$

donc $2^{-n+1} \leq 2 |y - x|^\alpha$ (a)

et $\frac{1}{2} |y - x|^\alpha \leq 2^{-n}$ (b)

22

on a donc en remplaçant (a) et (b) dans (*)

$$\text{que } \frac{1}{2} |x-y|^\alpha \leq |\varphi(x) - \varphi(y)| \leq 2 |x-y|^\alpha \quad \#$$

théorème $\forall x, y \in [0, 1], |F(x) - F(y)| \leq 2 |x-y|^\alpha$
avec $\alpha = \log_2 2 / \log_2 3$.

démonstration: $x=y$ immédiat

supposons que $x < y$, plusieurs cas se présentent:

a) $x \in P, y \in P$

$$\text{donc } F(x) = \varphi(x), F(y) = \varphi(y)$$

et le résultat découle du théorème précédent.

b) $x \in P, y \in [0, 1] \setminus P$

montrons que $\exists v \in P, x \leq v < y$ et $F(v) = F(y)$

$$\text{posons } v = \sup \{z \mid z \in P, z \leq y\} = \sup \{z \mid z \in P \cap [0, y]\}.$$

v existe puisque $x \in P \cap [0, y]$.

$$\text{donc } v \geq x$$

de plus P compact, $[0, y]$ compact donc $P \cap [0, y]$ compact
et donc $v \in P \cap [0, y]$.

donc $x \leq v < y$ et $v \in P$

enfin comme φ est croissante sur P

$$\text{donc } \forall z \in P \cap [0, y], \varphi(z) \leq \varphi(v).$$

$$\text{donc } F(y) = \sup \{ \varphi(z) \mid z \in P, z \leq y \} \leq \varphi(v)$$

$$\text{or } v \in P \cap [0, y] \text{ donc } F(y) = \varphi(v) = F(v).$$

$$\text{donc } |F(x) - F(y)| = |\varphi(x) - \varphi(v)|$$

et d'après le théorème précédent on a puisque $x, v \in P$:

$$|F(x) - F(y)| \leq 2 |x-v|^\alpha$$

$$\text{or } |x-v| \leq |x-y| \text{ donc}$$

$$|F(x) - F(y)| \leq 2 |x-y|^\alpha$$

c) $x \in [0, 1] \setminus P, y \in P$.

on pose cette fois $w = \inf \{z \mid z \in P, z \geq x\}$.

de même que précédemment on a $x < u \leq y$, $u \in P$.

soit $\alpha = \sup \{ z \mid z \in P, z \leq x \}$.

on a $0 \leq \alpha < x$ et $\alpha \in P$.

donc $\alpha < x < u$, de plus par définition de α, u

on a que $]\alpha, u[\subset [0, 1] \setminus P$, donc F constante sur $]\alpha, u[$,

et par continuité $F(\alpha) = F(x) = F(u) = \varphi(u)$.

donc $|F(x) - F(y)| = |\varphi(u) - \varphi(y)| \leq 2|u - y|^\alpha \leq 2|x - y|^\alpha$.

d) $x, y \in [0, 1] \setminus P$, deux cas se présentent :

• $\exists r \in P, x < r < y$

on peut alors construire $u = \inf \{ z \in P \mid z \geq x \}$

$v = \sup \{ z \in P \mid z \leq y \}$

on a alors grâce à b) et c)

que $u, v \in P$, $x \leq u \leq v \leq y$

et $F(x) = \varphi(u)$, $F(y) = \varphi(v)$.

donc $|F(x) - F(y)| = |\varphi(u) - \varphi(v)| \leq 2|u - v|^\alpha \leq 2|x - y|^\alpha$

• $[x, y] \subset [0, 1] \setminus P$, donc $]\alpha, u[\subset [0, 1] \setminus P$

et donc F constante sur $]\alpha, u[$ (th. 2.3.1. (v))

et par continuité $F(x) = F(y)$, d'où le résultat #

2.3.2. construction probabiliste

On peut également construire la fonction de Cantor F

en considérant la suite de variables aléatoires

indépendantes : $X_1, \dots, X_n, \dots$ iid $\mathcal{B}(1, \frac{1}{2})$: Bernoulli

i.e. $X_i = \begin{cases} 0 & \text{wp } \frac{1}{2} \\ 1 & \text{wp } \frac{1}{2} \end{cases}$ (wp: with probability)

et soit $X = 2 \sum_{i=1}^{\infty} \frac{X_i}{3^i}$, bien définie.

soit alors $\tilde{F}: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$

$x \mapsto \tilde{F}(x) = P\{X \leq x\}$.

On prouve alors que cette définition coïncide avec la définition précédente.

$$\forall x \in P, x = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{2u_i}{3^i}, \quad u_i \in \{0, 1\}$$

$$p\{X \leq x\} = p\left\{\sum_{i=1}^{\infty} \frac{2X_i}{3^i} \leq \sum_{i=1}^{\infty} \frac{2u_i}{3^i}\right\}$$

$$\text{en notant } A \text{ l'ensemble } \left\{\sum_{i=1}^{\infty} \frac{2X_i}{3^i} \leq \sum_{i=1}^{\infty} \frac{2u_i}{3^i}\right\}$$

$$\text{on décompose } A = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} \{X_1 = u_1, \dots, X_{n-1} = u_{n-1}, X_n = 0, u_n = 1\}$$

Il s'agit d'ensembles disjoints.

$$\begin{aligned} \text{donc } p\{X \leq x\} &= \sum_{n=1}^{\infty} p\{X_1 = u_1, \dots, X_{n-1} = u_{n-1}, X_n = 0, u_n = 1\} \\ &= \sum_{n \in \mathbb{N}} p\{X_1 = u_1\} \dots p\{X_n = 0\} \cdot p\{u_n = 1\} \\ &= \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{2^n} \cdot u_n \quad \text{par indépendance des v.a.} \end{aligned}$$

et car $p\{u_n = 1\} = \begin{cases} 0 & \text{si } u_n = 0 \\ 1 & \text{si } u_n = 1 \end{cases}$

$$\text{donc } \tilde{F}(x) = \varphi(x)$$

si $x \notin P$, soit $r = \sup\{z \in P \mid z \leq x\}$.

on a $r \in P$ puisque $P \cap [0, x]$ compact, non vide ($0 \in P$ donc $x > 0$).

$$\text{on a } p\{X \leq x\} = p\{X \leq r\}$$

puisque $X \in P$

$$\text{donc } \tilde{F}(x) = \varphi(r) = \sup\{\varphi(z) \mid z \in P, z \leq x\}$$

puisque φ croissante strictement.

$$\text{donc } \tilde{F}(x) = F(x) \quad \#$$

fig 1

la fig 1. donne une représentation de la construction de F

remarque: On généralise aisément par la méthode probabiliste la fonction de Cantor on prend les variables aléatoires indépendantes

$$X_i = \begin{cases} 0 & \text{wp } p_0 \\ 1 & \text{wp } p_1 \\ 2 & \text{wp } p_2 = 1 - p_0 \end{cases}$$

$$\text{et soit } X = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{X_i}{3^i}$$

$$G(x) = P\{X \leq x\}$$

on obtient alors par le théorème de l'information de Shannon

(C17) que G est hédérive de coefficient

$$(-p_0 \log p_0 - p_1 \log p_1) / \log 3.$$

24. 2.4 Solutions de (E) associées à la fonction de Cantor.

On considère l'équation :

$$F(x) u(x) - \lambda u(x) = |I(u)|^\sigma I(u) \quad \text{pp } [0,1]$$

$$\text{avec } u \in L^2(0,1), \quad \lambda \in [0,1]$$

Pour $\lambda \in]0,1[$ tg, λ admet une décomposition en base 3 finie.

$$\lambda = \sum_{i=1}^n \frac{u_i}{2^i}, \quad u_i \in \{0,1\}, \quad u_n = 1.$$

(un tel n existe puisque $\lambda > 0$)

soit alors $\beta = \sum_{i=1}^n \frac{2u_i}{3^i} \in P.$

et soit alors $\alpha = \beta - \frac{1}{3^n} = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{2u_i}{3^i} + \frac{1}{3^n}.$

on a alors $\alpha < \beta$ et $\exists \alpha, \beta [\subset]0,1[\cap P.$

En effet $\beta - \alpha = \frac{1}{3^n} > 0$

supposons $\exists z \in P, \quad \alpha < z < \beta$

et $z = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{2v_i}{3^i}, \quad v_i \in \{0,1\}.$

$z < \beta$, soit $m = \min \{ i \mid v_i \neq u_i \}.$

on a que $v_m = 0, \quad u_m = 1.$

et de plus $2 \cdot 3^{-m} \leq \beta - z \leq 3^{-m+1}$ (lemme 3.2.3)

de plus comme $\beta - \alpha < 3^{-n}$

donc $\beta - z < 3^{-n}$

donc $m \geq n+1.$

puisque si $m \leq n, \quad 3^{-m} \leq 3^{-m}$

contredit 1^{re} inégalité.

donc $z = \sum_{i=1}^n \frac{2u_i}{3^i} + \sum_{i>n} \frac{2v_i}{3^i}$

et donc $\beta - z = - \sum_{i>n} \frac{2v_i}{3^i}$

donc $\beta = z$ contradiction.

donc $] \alpha, \beta [\subset] 0, 1 [\setminus P$.

on en déduit donc que F est constante sur $] \alpha, \beta [$.

et donc par continuité de F
que $\forall z \in] \alpha, \beta [, F(z) = d$

On peut dès lors construire une solution propre de (E)

$u \in L^2(0,1)$ tel que $u(x) = 0$ pp, $\forall x \in] 0, 1 [\setminus] \alpha, \beta [$

$$\int_{\alpha}^{\beta} u(t) dt = 0$$

associé à d

(on remarque que l'ensemble des tels d est dense dans $] 0, 1 [$).

25 3. Mesure de Hausdorff, dimension de Hausdorff

3.1. Mesure de Hausdorff

definitions

soit $U \subset \mathbb{R}^n$, $U \neq \emptyset$, $F \subset \mathbb{R}^n$, $s \geq 0$

on définit le diamètre de U $|U| = \sup \{ |x-y| \mid x, y \in U \}$.

soit $\{U_i\}$ une famille dénombrable de parties de $\mathbb{R}^n$

on dit que $\{U_i\}$ est un δ -recouvrement de F

ssi $F \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} U_i$
 $\forall i, 0 < |U_i| \leq \delta$.

on définit alors $\forall \delta > 0$

$$\mathcal{H}_\delta^s(F) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} |U_i|^s \mid \{U_i\} \text{ } \delta\text{-recouvrement de } F \right\}$$

on vérifie aisément que $\mathcal{H}_\delta^s(F)$ croît lorsque δ décroît

(on diminue le nombre de recouvrements considérés).

donc $\lim_{\delta \rightarrow 0} \mathcal{H}_\delta^s(F)$ existe (fini ou infini).

on définit donc :

definition

soit $F \subset \mathbb{R}^n$, $s \geq 0$

on appelle la s -dimension mesure de Hausdorff de F

$$\text{notée } \mathcal{H}^s(F) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \mathcal{H}_\delta^s(F)$$

remarque :

on prouve que $\mathcal{H}^s$ est une mesure sur la σ -algèbre des Boreliens de $\mathbb{R}^n$ ($\mathcal{B}_{\mathbb{R}^n}$).

c'est à dire : $\mathcal{H}^s(\emptyset) = 0$

$$\forall E \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}^n}, \mathcal{H}^s(F) \in [0, \infty]$$

$$E \subset F \Rightarrow \mathcal{H}^s(E) \leq \mathcal{H}^s(F)$$

si $\{F_i\}_i$ famille disjointe de Boreliens.

$$\text{alors } \mathcal{H}^s\left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} F_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathcal{H}^s(F_i)$$

cette mesure $\mathcal{H}^s$ "généralise" sur $\mathbb{R}^n$ la mesure de Lebesgue

p -dimensionnelle, plus précisément on a que

$$\forall F \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}^n}, \mathcal{H}^n(F) = c^n \text{vol}_n(F)$$

où $c_m = \pi^{\frac{1}{2}m} \left(2^m \left(\frac{1}{2} \pi \right)^{-1} \right) = \text{vol}_m (B_m(0; 1))$
 et pour toute sous-variété de dimension m de $\mathbb{R}^m$
 "suffisamment" régulière

$$\mathcal{H}^m(F) = c_m \cdot \text{vol}_m(F) \quad , \quad c_m = \text{vol}_m(B_m(0; 1))$$

Les propriétés d'échelle des longueurs, surfaces, volumes (la longueur d'une courbe lors d'une homothétie de rapport λ est multiplié par λ , la surface d'un domaine plan par λ^2 , le volume d'un objet tridimensionnel par λ^3) se généralise à la mesure de Hausdorff :

Propriété d'échelle. soit $F \subset \mathbb{R}^m$, $\lambda > 0$, $s \geq 0$.

$$\text{Alors } \mathcal{H}^s(\lambda F) = \lambda^s \mathcal{H}^s(F).$$

où $\lambda F = \{ \lambda x \mid x \in F \}$: homothétique de F

preuve : si $\{U_i\}$ est un δ -couverture de F .

$\{\lambda U_i\}$ est un $\lambda\delta$ -couverture de λF

$$\text{donc } \mathcal{H}_{\lambda\delta}^s(\lambda F) \leq \sum_i |\lambda U_i|^s = \lambda^s \sum_i |U_i|^s$$

et un $\forall \{U_i\}$ δ -couverture de F

$$\text{donc } \mathcal{H}_{\lambda\delta}^s(\lambda F) \leq \lambda^s \mathcal{H}_\delta^s(F).$$

$$\delta \rightarrow 0 \quad \mathcal{H}^s(\lambda F) \leq \lambda^s \mathcal{H}^s(F).$$

on a l'inégalité inverse en prenant $\frac{1}{\lambda}$, pour λF

$$\text{on a } \mathcal{H}^s\left(\frac{1}{\lambda}(\lambda F)\right) \leq \frac{1}{\lambda^s} \mathcal{H}^s(\lambda F)$$

$$\text{donc } \lambda^s \mathcal{H}^s(F) \leq \mathcal{H}^s(\lambda F) \quad \#$$

On généralise cette propriété aux transformations de type Hölderien.

26

proposition: soit $F \subset \mathbb{R}^m$ et $f: F \rightarrow \mathbb{R}^n$

telle que $|f(x) - f(y)| \leq c |x - y|^\alpha$

avec $c > 0, \alpha > 0$

Alors $\mathcal{H}^{\alpha/\alpha}(f(F)) \leq c^{1/\alpha} \mathcal{H}^1(F)$

preuve: soit $\{U_i\}$ un δ -recouvrement de F

or $|f(F \cap U_i)| \leq c |U_i|^\alpha$: puisque $f \in \text{Lip}^\alpha(F)$.

donc $\{f(F \cap U_i)\}$ $c \delta^\alpha$ recouvrement de $f(F)$.

et donc $\sum_i |f(F \cap U_i)|^{1/\alpha} \leq c^{1/\alpha} \sum_i |U_i|$

donc $\mathcal{H}_{c\delta^\alpha}^{\alpha/\alpha}(f(F)) \leq c^{1/\alpha} \mathcal{H}_\delta^1(F)$.

$\delta \rightarrow 0$: $\mathcal{H}^{\alpha/\alpha}(f(F)) \leq c^{1/\alpha} \mathcal{H}^1(F)$.

(car $c\delta^\alpha \rightarrow 0$).

#

remarque: si f est une isométrie $|f(x) - f(y)| = |x - y|$

alors $\mathcal{H}^1(f(F)) = \mathcal{H}^1(F)$.

$\mathcal{H}^1$ est donc une mesure invariante par translation

$\mathcal{H}^1(F+z) = \mathcal{H}^1(F) \quad \forall z \in \mathbb{R}^m$, et par rotation.

3.2 Dimension de Hausdorff

Montrons que pour $F \subset \mathbb{R}^m$, $s \mapsto \mathcal{H}^s(F)$ est décroissante.

En effet $\mathcal{H}_\delta^s(F) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} |U_i|^s \mid \{U_i\} \text{ } \delta\text{-recouvrement de } F \right\}$

donc si $\delta < 1, |U_i| < 1$

et donc $s < t \Rightarrow |U_i|^t \leq |U_i|^s$

donc $\forall \{U_i\} \delta$ -recouvrement de $F, \delta < 1$

$$\sum_{i=1}^{\infty} |U_i|^t \leq \sum_{i=1}^{\infty} |U_i|^s$$

donc $\mathcal{H}_\delta^t(F) \leq \mathcal{H}_\delta^s(F)$

$\delta \rightarrow 0$ $\mathcal{H}^t(F) \leq \mathcal{H}^s(F)$.

plus précisément on a que

$$|U_i|^t = |U_i|^{t-s} \cdot |U_i|^s \leq \delta^{t-s} |U_i|^s$$

donc $\mathcal{H}_\delta^t(F) \leq \delta^{t-s} \mathcal{H}_\delta^s(F)$.

donc en faisant tendre δ vers 0, on a que si $\mathcal{H}^s(F) < \infty$, alors $\mathcal{H}^t(F) = 0, \forall t > s$.
 Il y a donc une valeur critique de s pour laquelle $\mathcal{H}^s(F)$ passe de ∞ à 0. On appelle cette valeur dimension de Hausdorff de F , notée $\dim_H F$.

de plus, parallèlement, on définit

définition. Soit $F \subset \mathbb{R}^m$, on appelle dimension de Hausdorff de F le réel $\dim_H F = \inf \{ s \mid \mathcal{H}^s(F) = 0 \}$
 $= \sup \{ t \mid \mathcal{H}^t(F) = \infty \}$

remarque: on a donc $\mathcal{H}^s(F) = \begin{cases} \infty & s < \dim_H(F) \\ 0 & s > \dim_H(F) \end{cases}$

pour $s = \dim_H F$, $\mathcal{H}^s(F)$ peut prendre n'importe quelle valeur de $[0, \infty]$.

définition. Soit $F \subset \mathbb{B}_{\mathbb{R}^n}$ un boîlier.
 si $0 < \dim_H F < \infty$ alors on dit que F est un s -Boîlier.

exemple: Soit $F = \{ (x, y, 0) \mid x^2 + y^2 \leq 1 \} \subset \mathbb{R}^3$
 on a $\mathcal{H}^1(F) = \infty$, $\mathcal{H}^2(F) = \frac{1}{4} \pi \times \pi$
 $\mathcal{H}^3(F) = \frac{4}{3} \pi \times \text{vol}(F) = 0$
 donc $\dim_H(F) = 2$ et $\mathcal{H}^s(F) = \begin{cases} \infty & s < 2 \\ \frac{\pi^2}{4} & s = 2 \\ 0 & s > 2 \end{cases}$

donc F est un 2-Boîlier.

la dimension de Hausdorff vérifie de plus la propriété suivante :

propriétés : ouverts de $\mathbb{R}^n$: si $F \subset \mathbb{R}^n$ est ouvert, alors $\dim_{\mathcal{H}} F = n$
 puisque F contient une boule de volume (n -dimension) positif.
enveloppe C^1 : si F est une sous-variété C^1 de dimension m
 de $\mathbb{R}^n$ alors $\dim_{\mathcal{H}} F = m$. En particulier les
 courbes C^1 ont dimension 1, les surfaces C^1 ont dimension
 2. (ce résultat de la relation entre la mesure
 de Hausdorff et la mesure de Lebesgue).

monotonie : si $E \subset F$, $\dim_{\mathcal{H}} E \leq \dim_{\mathcal{H}} F$
 ce résultat de la monotonie de la mesure
 de Hausdorff $\mathcal{H}^s(E) \leq \mathcal{H}^s(F) \quad \forall s$.

stabilité dénombrable : soit $\{F_i\}$ une famille au plus dénombrable
 de parties de $\mathbb{R}^n$. Alors $\dim_{\mathcal{H}} \bigcup_i F_i = \sup_i \dim_{\mathcal{H}} F_i$.
 En effet, $F_j \subset \bigcup_i F_i \Rightarrow \dim_{\mathcal{H}} F_j \leq \dim_{\mathcal{H}} \bigcup_i F_i$
 donc $\sup \dim_{\mathcal{H}} F_i \leq \dim_{\mathcal{H}} \bigcup_i F_i$
 et $s > \dim_{\mathcal{H}} F_i, \forall i$
 alors $\mathcal{H}^s(F_i) = 0 \quad \forall i$
 donc $\mathcal{H}^s(\bigcup_i F_i) = 0$ (prop. de mesure).
 d'où le résultat $\#$

enveloppe dénombrable : si F est dénombrable, $\dim_{\mathcal{H}} F = 0$.
 En effet, si $F = \{x_i\}$, $\mathcal{H}^s(F_i) = 1$
 donc $\dim_{\mathcal{H}} F_i = 0$ et par stabilité dénombrable
 donc $\dim_{\mathcal{H}} \bigcup_i F_i = 0$.

Nous avons alors la propriété de transformation de la dimension,
 par des transformations Hölderiennes.

théorème : soit $F \subset \mathbb{R}^n$, $f: F \rightarrow \mathbb{R}^m$ Hölderienne
 $\forall x, y \in F \quad |f(x) - f(y)| \leq c|x-y|^\alpha$
 Alors $\dim_{\mathcal{H}} f(F) \leq \frac{1}{\alpha} \dim_{\mathcal{H}} F$

preuve: si $s > \dim_{\mathbb{H}} F$ alors $\mathcal{H}^s(F) = 0$
 or $\mathcal{H}^{s/\alpha}(f(F)) \leq c^{s/\alpha} \mathcal{H}^s(F) = 0$
 donc $\mathcal{H}^{s/\alpha}(f(F)) = 0$
 donc $\dim_{\mathbb{H}}(f(F)) \leq \frac{s}{\alpha} \leq \frac{1}{\alpha} \dim_{\mathbb{H}} F. \#$

prolaine. soit $F \subset \mathbb{R}^m$, et f une application $F \rightarrow \mathbb{R}^m$
 Hölderienne d'ordre exact α
 i.e. $\exists 0 < c_1 \leq c_2 < \infty$ tels que
 $c_1 |x-y|^\alpha \leq |f(x) - f(y)| \leq c_2 |x-y|^\alpha, x, y \in F.$
 Alors $\dim_{\mathbb{H}} f(F) = \frac{1}{\alpha} \dim_{\mathbb{H}} F.$

preuve: f est trivialement injective
 $f(x) = f(y) \Rightarrow x = y.$
 donc $f^{-1}: f(F) \rightarrow F$ est définie, bijective
 et $\forall x, y \in f(F), \exists! u, v \in F, x = f(u), y = f(v)$
 $|f(x) - f(y)| = |u - v|$
 donc $|f^{-1}(x) - f^{-1}(y)|^\alpha \leq \frac{1}{c_1} |x - y|$
 donc $|f^{-1}(x) - f^{-1}(y)| \leq \left(\frac{1}{c_1}\right)^{1/\alpha} |x - y|^{1/\alpha}$

d'après la proposition précédente appliquée à $f(F)$.
 donc $\dim_{\mathbb{H}} f^{-1}(f(F)) \leq \alpha \dim_{\mathbb{H}}(f(F))$
 donc $\dim_{\mathbb{H}} f(F) \geq \frac{1}{\alpha} \dim_{\mathbb{H}} F.$
 l'inégalité inverse découle de la proposition précédente. #

3.3 L'ensemble de Cantor et la fonction de Cantor

proposition: soit P l'ensemble triadique de Cantor
 on a $\dim_{\mathbb{H}} P = \log 2 / \log 3 = s$
 et $\frac{1}{2} \leq \mathcal{H}^s(P) \leq 2.$

preuve:

Soit $\varphi: P \rightarrow [0, 1]$ la fonction de Cantor restreinte à P .
 on a montré que φ est bijective et

$$\text{que } \forall x, y \in P, \quad \frac{1}{2} |x - y|^\alpha \leq |\varphi(x) - \varphi(y)| \leq 2 |x - y|^\alpha$$

où $\alpha = \log 2 / \log 3$

on a donc d'après le lemme précédent que :

$$\dim_H \varphi(P) = \frac{1}{\alpha} \dim_H P$$

$$\text{or } \dim_H \varphi(P) = \dim_H ([0, 1]) = 1$$

$$\text{donc } \dim_H P = \log 2 / \log 3.$$

d'autre part, d'après la proposition avec $s = \alpha$.

$$\text{on a } \mathcal{H}^{\alpha/\alpha}([0, 1]) \leq 2^{\alpha/\alpha} \mathcal{H}^\alpha(P).$$

et en appliquant à φ^{-1} comme :

$$|\varphi^{-1}(x) - \varphi^{-1}(y)| \leq 2^{1/\alpha} |x - y|^{1/\alpha}, \quad \forall x, y \in [0, 1].$$

$$\text{on a } \mathcal{H}^{1/\alpha}(\varphi^{-1}([0, 1])) \leq 2^{1/\alpha} \mathcal{H}^1([0, 1]) \quad (s=1)$$

$$\text{donc } \mathcal{H}^\alpha(P) \leq 2^{\alpha/\alpha} \mathcal{H}^1([0, 1])$$

$$\text{donc } \frac{1}{2} \mathcal{H}^1([0, 1]) \leq \mathcal{H}^\alpha(P) \leq 2 \mathcal{H}^1([0, 1])$$

$$\text{et } \mathcal{H}^1([0, 1]) = 1 \quad \text{donc}$$

$$\frac{1}{2} \leq \mathcal{H}^\alpha(P) \leq 2 \quad \#$$

29 4. Bibliographie.

1. Billingsley P. (1986) Probability and Measure (2nd ed.). Wiley New York
2. Falconer KS (1990) Fractal geometry Mathematical foundations and applications Wiley Chichester.
3. Körner T.W. (1990) Devil's staircases, rumps, humps and roller coasters. Colloquium Mathematicum, LX, LXI, 1-14.
4. Rudin W. (1991) Functional Analysis (2nd ed.) Mc Graw Hill, NY.
5. Schwartz L. (1991) Analyse I. Theorie des ensembles et Topologie. Hermann Paris.
6. Stuart CA, Küpper T. (1992) Necessary and sufficient conditions for Gap bifurcation. Non-linear Analysis, Theory, Methods and Applications, Vol 18, No 9, pp 893-903
7. Stuart CA, Heinz H.P. (1992) Solvability of nonlinear equations in Spectral gaps of the linearization. Non-linear Analysis, Theory, Methods and Applications, Vol 19, No 2, pp 145-165.
8. Van Rooij A.C.H., Schikhof WH (1982) A Second course on Real Functions. Cambridge Press. Cambridge.